

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

SUMMARY REPORT

PENGUATAN DAYA SAING SMART HALAL TOURISM PADA DESTINASI WISATA STRATEGIS PROVINSI JAWA BARAT

KUALITAS PELAYANAN 6 KSPN JAWA BARAT

**UNIVERSITAS SANGGA BUANA
BANDUNG
2024**

TIM PENYUSUN

PENULIS :

1. DEDEN RIZAL R, SE., ME
2. DR. ERNA GARNIA, SE., MM
3. HERI PURWANTO, ST., MT
4. RIMA DWIJAYANTY, SE., MM

EDITOR :

1. SONYA EDHIE PEATH FOURJUNE
2. EVA RIFAILA
3. FITRI YANI SA'ADAH
4. SITI RIYYAN
5. YANI MARYANI

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian berjudul **"Penguatan Daya Saing Smart Halal Tourism Pada Destinasi Wisata Strategis Jawa Barat"** ini dapat diselesaikan dengan baik, untuk itu kami tim peneliti ingin mengucapkan

- Terima Kasih tak terhingga kepada DRTPM Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) yang telah memberikan bantuan pendanaan hibah penelitian dengan kontrak induk nomor: 106/E5/PG.02.00.PL/2024 tanggal: 11 Juni 2024 dan kontrak turunan LLDIKTI Wilayah 4 nomor:035/SP2H/RT-MONO/LL4/2024 tanggal 14 Juni 2024,.
- Terimakasih kepada Pimpinan Universitas Sangga buana atas ijin dan bantuan fasilitas yang telah diberikan.
- Terimakasih kepada Dinas dan staff Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, Para Pengelola 16 Destinasi Wisata, Kepala Balai dan staff pada Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Kepala Balai Besar dan Staff Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Kepala dan staff BBKSDA Jawa Barat dan para pihak lain yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
- Kepada rekan dosen dan staff yang telah memberikan bantuan moril dan tehnis.

Tim Penelitian

Kata pengantar

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buklet berjudul **"Penguatan Daya Saing Smart Halal Tourism Pada Destinasi Wisata Strategis Jawa Barat"** ini dapat diselesaikan. Buklet ini disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai kualitas pelayanan pada destinasi wisata kawasan strategis pariwisata di Jawa Barat.

Pariwisata halal telah menjadi tren global yang terus berkembang. Jawa Barat, dengan kekayaan budaya dan sumber daya alamnya, memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi wisata halal unggulan melalui kualitas pelayanan yang prima. Buklet ini diharapkan dapat menjadi referensi awal bagi para pemangku kepentingan, dalam upaya mengembangkan pariwisata halal yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Kami menyadari bahwa penyusunan buklet ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Tim Penelitian

Daftar isi

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
PENDAHULUAN	3
METODOLOGI PENELITIAN	4
DEFINISI KSPN	6
ANALISIS DESKRIPSI KSPN	7
KSPN BANDUNG DAN SEKITARNYA	7
KSPN TANGKUBAN PERAHU DAN SEKITARNYA	10
KSPN CIWIDEY DAN SEKITARNYA	13
KSPN PANGANDARAN DAN SEKITARNYA	16
KSPN GUNUNG HALIMUN - SALAK	19
KSPN GUNUNG GEDE PANGRANGO	22
HASIL PENELITIAN	25
IMPORTANCE - PERFORMANCE ANALYSIS	25
MULTI DIMENSIONAL SCALING	27
SEM - PLS	28
PENUTUP	29

Pendahuluan

Tahun 2015, Presiden Joko Widodo telah menetapkan pariwisata sebagai leading sektor pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya menjadikan pariwisata sebagai sumber devisa utama dan mendorong daya saing bangsa, setidaknya pemerintah telah menetapkan 8 kebijakan yaitu diantaranya adalah Fokus Pembinaan Destinasi dengan Pembangunan Infrastruktur di 5 Destinasi Pariwisata super Prioritas dan Mendorong pengembangan Pariwisata Halal. 5 DPSP ini yang merupakan bagian dari 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Posisi Jawa Barat dalam Wisata Halal Nasional berada pada enam besar sejak tahun 2019, dan belum beranjak ke ranking yang lebih baik. Peningkatan posisi provinsi Jawa Barat ini tentunya harus terus dilakukan sehingga provinsi Jawa Barat dapat menjadi Juara Destinasi Halal Indonesia mengingat potensi destinasi wisata yang beragam mulai wisata budaya, pantai, bahari, pegunungan dan sebagainya yang tidak kalah dengan daerah lainnya.

Hasil penilaian pada IMTI yang terdiri dari 4 aspek yaitu *Access*, *Communication*, *Environment* dan *Service* dengan 17 indikator, maka nilai terendah berdasarkan aspek adalah pada *Service* dimana ranking provinsi Jawa Barat adalah ke 10, sedangkan pada aspek lainnya mampu berada ranking 3 hingga 5 dari 15 provinsi yang menawarkan wisata halal. Pemetaan kualitas pelayanan menggunakan 27 indikator menjadi fokus pada penelitian ini dengan melakukan survei kepada wisatawan di 16 objek wisata pada 6 KSPN Jawa Barat.

Kepuasan pelayanan merupakan hal penting dalam menilai kualitas pelayanan destinasi wisata dimana memiliki hubungan positif dengan niat untuk berkunjung kembali dan atau merekomendasikan kepada orang lain. Kualitas pelayanan dapat diukur dari seberapa besar pelayanan yang diberikan kepada konsumen melebihi harapan mereka.

Memasukkan indikator terkait *smart halal tourism* dan lokus pada kawasan strategis merupakan bentuk kebaruan penelitian ini untuk menilai kualitas pelayanan. Dengan mengetahui permasalahan kualitas pelayanan antara kinerja dan yang dipentingkan wisatawan, diharapkan dapat memperlihatkan masalah prioritas yang perlu ditangani untuk meningkatkan daya saing pariwisata Jawa Barat

Metode Penelitian

- Penelitian ini menggunakan metode campuran yaitu menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan Kualitatif dipergunakan untuk mendapatkan penilaian kualitas pelayanan melalui kuesioner, observasi dan wawancara baik kepada wisatawan maupun pengelola.
- Pemilihan lokus penelitian berdasarkan jumlah wisatawan yang berkunjung, kedekatan antar lokasi serta mempertimbangkan keterbatasan waktu dan biaya
- Pemilihan sampel menggunakan *convinience sampling* atau *accidental sampling* dan pendekatan jumlah sampel berdasarkan metode *Slovin*
- Penilaian Kualitas Pelayanan oleh wisatawan menggunakan kuesioner dengan menggunakan skala 1-7.
- Analisis Data menggunakan Importance - Performance Analysis (IPA), SEM - PLS dan Multi Dimensional Scaling (MDS). IPA dipergunakan untuk memetakan dalam bentuk matriks gap kualitas pelayanan yang memerlukan prioritas penanganan. SEM-PLS dipergunakan untuk melihat faktor eksternal apa yang mempengaruhi persepsi kualitas pelayanan dan tingkat signifikansinya. MDS dipergunakan untuk memetakan berdasarkan kesamaan permasalahan prioritas pada destinasi wisata yang ada.

Metode Penelitian

Indikator Kualitas Pelayanan

No	keterangan	indikator
1	Kebersihan lingkungan objek wisata	X1
2	Pemandangan objek wisata	X2
3	Penampilan pegawai sesuai syariah	X3
4	Kenyamanan dan kebersihan masjid	X4
5	Kejelasan petunjuk arah ke masjid	X5
6	Kebersihan dan kenyamanan tempat wudhu	X6
7	Lahan parkir memadai	X7
8	Kebersihan dan kenyamanan toilet	X8
9	Ketersediaan dan keterawatan perlengkapan ibadah	X9
10	Akses internet yang cepat dan stabil	X10
11	Pelayanan pada loket masuk	X11
12	Keterjangkauan harga tiket	X12
13	Pengetahuan pemandu wisata terkait objek wisata	X13
14	Pengelolaan Objek Wisata	X14
15	Optimalisasi website untuk pemesanan kunjungan	X15
16	Optimalisasi teknologi digital untuk pembayaran	X16
17	Kesigapan karyawan menanggapi keluhan pelanggan	X17
18	Keramahan dan kesopanan pegawai	X18
19	Kesigapan karyawan membantu memilih aktivitas wisata	X19
20	Keyakinan kebersihan dan kehalalan makanan yang dijual	X20
;		
27	Perhatian untuk kebutuhan khusus wisatawan muslim	X27

Lokus Penelitian

Apa itu KSPN?

Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau KSPN adalah kawasan di Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memiliki prioritas tinggi dalam pengembangan pariwisata. KSPN dipilih berdasarkan potensi pariwisata yang besar dan dampaknya terhadap ekonomi, budaya, dan lingkungan. Kawasan-kawasan ini diprioritaskan untuk dikembangkan agar bisa mendatangkan wisatawan baik lokal maupun internasional, dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja.

Berdasar Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisata Nasional (Ripparnas) (7), telah ditetapkan 6 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Jawa Barat.

Lokus penelitian mempertimbangkan perkembangan jumlah wisatawan, kemudahan akses dan efektivitas waktu, ditetapkan pada 6 KSPN sebagai berikut :

1. KSPN Pangandaran dan sekitarnya

- Pantai Pangandaran
- Pantai Batu Karas
- Pantai Karapyak

2. KSPN Ciwidey dan sekitarnya

- Ranca Upas
- Kawah Putih
- Situ Patenggang

3. KSPN Tangkuban Parahu dan sekitarnya

- TWA Tangkuban Parahu
- Sari Ater
- Curug Tilu leuwi Opat

4. KSPN Gunung Halimun Salak dsk

- Cidahu Camping Ground
- Curug Nangka

5. KSPN Puncak – Gn. Gede Pangrango dsk

- Mandalawangi Camping Ground
- Situ Gunung

6. KSPN Bandung Kota dan sekitarnya

- Musium KAA
- Musium Geologi
- Saung Angklung Udjo

KSPN BANDUNG DAN SEKITARNYA

MUSEUM GEOLOGI

Museum Geologi Bandung adalah salah satu museum pendidikan yang terletak di jalan Diponegoro, Bandung, Jawa Barat, dan berfokus pada geologi serta sejarah alam Indonesia. Didirikan pada tahun 1928, museum ini dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai pusat penelitian geologi dan mineral. Saat ini, Museum Geologi menjadi tempat yang populer bagi pengunjung untuk mempelajari ilmu bumi, sejarah geologi, fosil, serta kekayaan mineral Indonesia.

MUSEUM KAA

Museum konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, Jawa Barat, didirikan untuk mengenang peristiwa Konferensi Asia Afrika (KAA). Museum ini berada di Gedung Merdeka, yang juga menjadi tempat berlangsungnya KAA, yang dihadiri oleh 19 negara dari Asia dan Afrika. Konferensi ini menjadi simbol solidaritas negara-negara Asia dan Afrika dalam melawan kolonialisme serta mendukung perdamaian dunia.

SAUNG ANGKLUNG UDJO

Saung Angklung Udjo adalah pusat kesenian tradisional Sunda yang terletak di Bandung, Jawa Barat, yang didirikan oleh Udjo Ngalagena pada tahun 1966 bersama istrinya, Uum Sumiati. Saung ini bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan budaya Sunda, khususnya alat musik angklung yang telah diakui UNESCO sebagai Warisan Budaya Tak Benda.

Profil Pengunjung

Wisatawan pada 3 destinasi di kawasan KSPN Kota Bandung dan sekitarnya, didominasi oleh generasi Z dan milenial kurang lebih 75%, dengan dominasi status sebagai pelajar/mahasiswa, diikuti dari berbagai profesi (lainnya).

Berdasarkan jumlah pendidikan dan kunjungan terlihat didominasi oleh kunjungan pertama dan terlihat kecenderungan semakin tinggi pendidikan maka semakin kecil persentase berkunjung ulang pada objek wisata di KSPN ini. Tidak terlihat wisatawan dengan pendidikan pasca sarjana berkunjung 3X atau lebih yang lebih didominasi pendidikan SMA.

Perolehan informasi yang didominasi melalui media sosial dan teman perlu mendapat perhatian dalam promosi wisata melalui konten dan media sosial yang tepat dan pelayanan prima sehingga menjadi promosi melalui teman atau keluarga.

■ Keluarga / Saudara ■ Media Sosial ■ Teman ■ Website / Internet

Kualitas Pelayanan

Kinerja destinasi wisata pada KSPN Tangkuban Parahu dan sekitarnya menunjukkan rerata masih dibawah rerata destinasi wisata 6 KSPN, kecuali pada dimensi tertentu seperti reliability dan sebagian pada responsiveness.

Apabila melihat kepentingan (harapan) wisatawan, maka rerata harapan diatas rerata 6 KSPN, kecuali pada Museum KAA. Dimensi dengan kepentingan tinggi dan kinerja tinggi ada pada dimensi responsiveness.

Namun secara gap terlihat pada semua dimensi kualitas pelayanan berada dibawah rerata gap 6 KSPN dan dengan nilai relatif rendah dan bahkan melebihi harapan wisatawan yaitu dimensi reliability pada museum KAA dan responsiveness pada Saung Angklung Udjo. hal ini menandakan destinasi pada KSPN ini relatif telah mampu memenuhi harapan wisatawan akan kualitas pelayanan

Capaian 27 indikator kinerja kualitas pelayanan pada KSPN Bandung dan sekitarnya secara umum sudah diatas rata-rata kinerja 6 KSPN. Saung Udjo unggul pada 13 indikator, Musium KAA pada 7 indikator dan Museum Geologi pada 7 indikator kualitas pelayanan.

KSPN TANGKUBAN PARAHU DAN SEKITARNYA

GUNUNG TANGKUBAN PARAHU

Gunung Tangkuban Parahu adalah sebuah gunung berapi aktif dengan kawah utama yang bernama Kawah Ratu. Gunung ini terkenal karena bentuknya yang menyerupai perahu terbalik. Destinasi wisata ini termasuk ke dalam KSPN Tangkuban Parahu.

Gunung Tangkuban Parahu memiliki cerita legenda yang terkenal, yaitu legenda Sangkuriang.

SARI ATER HOTSPRING

Sari Ater Hotspring atau lebih dikenal dengan obyek wisata air panas Ciater, terletak di kaki Gunung Tangkuban Parahu dan termasuk ke dalam KSPN Tangkuban Parahu. Air panasnya bersumber dari kawah aktif Gunung Tangkuban Parahu.

Tempat wisata ini terdapat beberapa kolam air panas, Curug Jodo, mini zoo, tempat panahan, area bermain anak, restoran, dan lainnya.

CURUG TILU LEUWI OPAT

Curug Tilu Leuwi Opat adalah salah satu objek wisata yang menarik di daerah Lembang, Bandung, Jawa Barat. Curug ini menawarkan keindahan alam berupa air terjun yang dikelilingi oleh hutan lebat, pepohonan hijau, dan bebatuan besar yang menciptakan suasana asri serta menenangkan. Nama "Curug Tilu Leuwi Opat" berasal dari bahasa Sunda, di mana "Curug" berarti air terjun, "Tilu" berarti Tiga, dan "Leuwi opat" berarti empat lubang atau kolam alami.

Profil Pengunjung

Wisatawan pada 3 destinasi di kawasan KSPN Tangkuban Parahu dan sekitarnya, didominasi oleh generasi Z dan milenial kurang lebih 77%. Wisatawan pada KSPN didominasi pekerjaan sebagai mahasiswa/pelajar, diikuti oleh berbagai profesi (lainnya). Kunjungan didominasi oleh yang pertama kali datang pada berbagai tingkat pendidikan. Terlihat ada kecenderungan semakin pendidikan semakin kecil kemungkinan untuk datang kembali lebih dari 2X. Perolehan informasi yang didominasi melalui keluarga dan media sosial perlu mendapat perhatian dalam promosi wisata melalui konten dan media sosial yang tepat dan adanya pelayanan prima sehingga menjadi promosi melalui keluarga atau teman.

■ Keluarga / Saudara ■ Media Sosial ■ Teman ■ Website / Internet

Kualitas pelayanan

Kinerja destinasi wisata pada KSPN Tangkuban Parahu dan sekitarnya menunjukkan rerata sudah diatas rerata destinasi wisata 6 KSPN, kecuali pada TWA Tangkuban Parahu dimana kinerja tertinggi ditunjukkan oleh Sari Ater.

Namun apabila melihat kepentingan (harapan) wisatawan, maka rerata harapan diatas rerata 6 KSPN, kecuali Curug Tilu. Pada Sari Ater, wisatawan memiliki kepentingan yang tertinggi dibandingkan 2 destinasi lainnya dan rerata 6 KSPN. Namun secara gap terlihat pada semua dimensi kualitas pelayanan berada dibawah rerata gap 6KSPN dan dengan nilai relatif rendah, hal ini menandakan destinasi pada KSPN ini relatif telah mampu memenuhi harapan wisatawan akan kualitas pelayanan, terutama pada Sari Ater.

Legend: Curug Tilu (Blue), Sari Ater (Orange), TWA Tangkuban (Grey), Rerata (Dashed Blue Line)

Legend: Curug Tilu (Blue), Sari Ater (Orange), TWA Tangkuban (Grey), Rerata (Dashed Yellow Line)

Capaian 27 indikator kinerja kualitas pelayanan pada KSPN Tangkuban Parahu dan sekitarnya untuk Sari Ater secara umum sudah diatas rata-rata kinerja 6 KSPN, namun belum untuk Curug Tilu dan TWA Tangkuban. Terdapat 12 indikator pada Curug Tilu dan 9 indikator pada TWA Tangkuban yang dibawah rata-rata 6 KSPN

KSPN CIWIDEY DAN SEKITARNYA

SITU PATENGGANG

Situ Patenggang adalah danau alami yang terletak di kawasan wisata Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Terletak pada ketinggian sekitar 1.600 meter di atas permukaan laut, Situ Patenggang menawarkan pemandangan alam yang indah dan suasana yang sejuk. Danau ini dikelilingi oleh kebun teh dan pegunungan yang hijau, menjadikannya tempat yang populer untuk bersantai dan menikmati alam.

KAWAH PUTIH

Kawah Putih adalah salah satu objek wisata alam terkenal yang terletak di Ciwidey, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Terbentuk dari letusan Gunung Patuha, Kawah Putih memiliki danau vulkanik dengan warna air yang bisa berubah-ubah, mulai dari biru muda, putih kehijauan, hingga kebiruan, tergantung pada suhu, cuaca, dan kadar belerang di dalamnya. Dikelilingi oleh tebing dan hutan lebat, pemandangan di Kawah Putih sangat menakjubkan dan sering kali dipenuhi oleh kabut, memberikan suasana mistis yang unik.

RANCA UPAS

Ranca Upas adalah area camping luas yang menawarkan suasana alam dengan daya tarik utama berupa penangkaran rusa dan pengunjung bisa berinteraksi langsung dengan rusa tersebut. Tersedia juga jalur *tracking* menuju *spot-spot* indah, seperti kebun teh dan hutan pinus, cocok bagi yang menyukai petualangan. Ranca Upas kerap mengadakan program edukasi tentang pelestarian lingkungan, untuk meningkatkan kesadaran pengunjung akan pentingnya menjaga alam.

Profil Pengunjung

Sumber Informasi

■ Keluarga / Saudara ■ Media Sosial ■ Teman ■ Website / Internet ■

Wisatawan pada 3 destinasi di kawasan KSPN Ciwidey dan sekitarnya, didominasi oleh generasi Z dan milenial kurang lebih 89%.

Wisatawan pada KSPN didominasi pekerjaan sebagai pelajar/mahasiswa diikuti profesi yang beragam (lainnya). Jumlah kunjungan didominasi kunjungan pertama pada berbagai tingkat pendidikan. Kunjungan lebih dari 3X yang merupakan terbesar kedua, memberi gambaran adanya peluang untuk mendorong wisatawan yang telah datang untuk kembali. Untuk itu wisatawan perlu mendapat pengalaman yang berkesan dari pelayanan prima dan atraksi yang menarik dan lebih beragam.

Perolehan informasi yang didominasi melalui keluarga dan media sosial perlu mendapat perhatian dalam promosi wisata melalui konten dan media sosial yang tepat dan pelayanan prima sehingga menjadi promosi melalui teman atau keluarga.

Kualitas Pelayanan

Kinerja destinasi wisata pada KSPN Ciwidey dan sekitarnya menunjukkan rerata sudah diatas rerata destinasi wisata 6 KSPN, dimana kinerja tertinggi ditunjukkan oleh Ranca Upas. Namun apabila melihat kepentingan (harapan) wisatawan, maka harapan tertinggi ada pada Ranca Upas. Sedangkan pada Situ Patenggang memiliki kepentingan yang terendah. Terdapat gap dimensi kualitas pelayanan cukup besar antara kepentingan dan kinerja terutama pada kawah putih, dimana semua dimensi mempunyai gap diatas rerata 6 KSPN. Untuk 2 destinasi lainnya rerata gap mendekati gap rata-rat 6 KSPN. Gap terbesar ada pada dimensi Tangibility di kawah putih. Secara rerata dimensi dengan gap yang cukup rendah adalah dimensi empathy.

Capaian 27 indikator kinerja kualitas pelayanan pada KSPN ciwidey dan sekitarnya untuk Ranca Upas secara umum sudah diatas rata-rata kinerja 6 KSPN, meski ada 4 indikator masih dibawah rerata. namun belum untuk Kawah Putih dan Situ Patenggang. Terdapatada 20 indikator pada situ Patenggang dan 21 indikator pada Kawah Putih yang dibawah rata-rata 6 KSPN

KSPN PANGANDARAN DAN SEKITARNYA

PANTAI PANGANDARAN

Pantai Pangandaran adalah salah satu destinasi wisata pantai paling terkenal di Jawa Barat, terletak di Kabupaten Pangandaran. Pantai ini dikenal dengan pemandangannya yang indah, pasir hitam keemasan, serta ombak yang relatif tenang, membuatnya ideal untuk berbagai aktivitas pantai. Pantai Pangandaran dibagi menjadi dua sisi utama, yaitu Pantai Barat dan Pantai Timur. Pantai Barat lebih populer untuk berenang dan bersantai, sementara Pantai Timur dikenal sebagai lokasi untuk menyaksikan matahari terbit dan mencoba berbagai olahraga air.

PANTAI KARAPYAK

Pantai Karapyak adalah pantai yang terletak di Desa Bagolo, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Pantai ini memiliki karakteristik unik dengan hamparan pasir putih bercampur karang-karang besar yang tersebar di sepanjang pantai. Suasana di Pantai Karapyak cenderung tenang dan tidak seramai pantai-pantai lainnya di Pangandaran, sehingga cocok bagi pengunjung yang mencari ketenangan dan ingin menikmati pemandangan laut tanpa keramaian.

PANTAI BATU KARAS

Pantai Batu Karas di Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, adalah destinasi pantai dengan ombak ideal untuk berselancar namun tetap ramah bagi keluarga. Dikenal sebagai perpaduan Pantai Pangandaran dan Batu Hiu, pantai ini menawarkan keindahan alam yang tenang dan ombak yang menantang. Suasana yang alami, pepohonan rindang, dan ketenangan menjadikan Batu Karas tempat yang sempurna untuk bersantai atau mencoba aktivitas air.

Profil Pengunjung

Wisatawan pada 3 destinasi di kawasan KSPN Pangandaran dan sekitarnya, didominasi oleh generasi Z dan milenial kurang lebih 88%, dengan % yang berimbang.

Wisatawan pada KSPN didominasi pekerjaan yang beragam, diikuti status sebagai mahasiswa/pelajar. Segmen ibu rumah tangga yang cukup terlihat pada KSPN sebagai 3 besar.

Berbeda dengan KSPN lain, pada KSPN Pangandaran, kunjungan yang lebih dari 3X mendominasi pada berbagai tingkat pendidikan, memberi gambaran adanya peluang besar untuk mendorong wisatawan yang telah datang untuk kembali. Untuk itu wisatawan perlu mendapat pengalaman yang berkesan dari pelayanan prima dan atraksi yang menarik dan lebih beragam.

Dominasi informasi melalui keluarga dan teman perlu mendapat perhatian dalam promosi wisata melalui pelayanan prima sehingga menjadi promosi melalui teman atau keluarga. Meskipun demikian pemanfaatan media sosial tidak bisa diabaikan mengingat dominasi generasi yang datang sangat familiar dan tergantung pada teknologi.

■ Keluarga / Saudara ■ Media Sosial ■ Teman ■ Website / Internet ■

Kualitas Pelayanan

Kinerja destinasi wisata pada KSPN Pantai Pangandaran dan sekitarnya menunjukkan sudah diatas rerata destinasi wisata 6 KSPN pada semua dimensi kualitas pelayanan, dimana kinerja tertinggi pada semua dimensi kecuali tangibility ada pada pantai pangandaran.

Namun apabila melihat kepentingan (harapan) wisatawan, maka harapan tertinggi ada pada Pantai Batukaras pada semua dimensi kualitas pelayanan, yang bahkan diatas rerata kepentingan pada 6 KSPN. Kepentingan terendah ada pada Pantai Karayak pada semua dimensi kualitas pelayanan, bahkan dibawah rerata kepentingan 6 KSPN. Terdapat gap dimensi kualitas pelayanan cukup besar antara kepentingan dan kinerja. Dimana pada KSPN ini gap berada diatas rerata 6 KSPN, dengan gap terbesar terlihat pada Pantai Batukaras. Indikator gap 3 destinasi lebih tinggi dari yang lain adalah aspek adalah emphyaty

Capaian 27 indikator kinerja kualitas pelayanan pada KSPN Pangandaran dan sekitarnya secara umum masih dibawah rata-rata kinerja 6 KSPN, kecuali 1-2 indikator berada diatas rata-rata 6 KSPN. Meskipun secara dimensi kinerja masing-masing destinasi diatas rerata 16 KSPN, namun masih terdapat gap antar indikator dalam dimensi, sehingga masih terdapat cukup banyak indikator dibawah rerata 16 KSPN. Destinasi Pangandaran misalnya pada dimensi tangibility, masih terdapat 6 indikator yang cukup jauh dari rerata 16 KSPN.

KSPN GUNUNG HALIMUN -SALAK

CURUG NANGKA

Curug Nangka adalah salah satu objek wisata alam populer di Bogor, Jawa Barat, yang juga termasuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Terletak di kaki Gunung Salak, air terjun ini menawarkan pemandangan yang menyejukkan dengan aliran air yang jernih dan suasana alam yang tenang. Curug Nangka memiliki tiga tingkat air terjun, yaitu Curug Nangka, Curug Daun, dan Curug Kawung.

CIDAHU CAMPING GROUND

Cidahu *Camping Ground* adalah tempat berkemah yang terletak di kaki Gunung Salak, Sukabumi, Jawa Barat, dan terkenal akan keindahan alaminya serta pemandangan yang menakjubkan. Lokasinya berada di area hutan pinus yang rimbun, sehingga pengunjung bisa merasakan udara segar pegunungan dan suasana alam yang menenangkan. Tempat ini cocok bagi wisatawan yang ingin menikmati pengalaman berkemah di alam bebas sambil menikmati pemandangan gunung, serta langit malam yang cerah saat cuaca mendung.

Profil Pengunjung

Wisatawan pada 2 destinasi di kawasan KSPN Halimun - Salak dan sekitarnya, didominasi oleh generasi Z dan milenial kurang lebih 89%.

Wisatawan pada KSPN didominasi mahasiswa/pelajar dan beragam profesi (lainnya). Segmen ibu rumah tangga yang cukup terlihat pada KSPN ini.

Kunjungan wisatawan masih didominasi yang pertama kali datang, namun terlihat pula kedatangan > 3X cukup besar, memberi gambaran adanya peluang besar untuk mendorong wisatawan yang telah datang untuk kembali. Untuk itu wisatawan perlu mendapat pengalaman yang berkesan dari pelayanan prima dan atraksi yang menarik dan lebih beragam.

Dominasi informasi melalui keluarga dan teman perlu mendapat perhatian dalam promosi wisata melalui pelayanan prima sehingga menjadi promosi melalui teman atau keluarga. Meskipun demikian pemanfaatan media sosial tidak bisa diabaikan mengingat dominasi generasi yang datang sangat familiar dan tergantung pada teknologi.

■ Keluarga / Saudara ■ Media Sosial ■ Teman ■ Website / Internet

Kualitas Pelayanan

Kinerja destinasi wisata pada KSPN Halimun - Salak dan sekitarnya menunjukkan baru destinasi Cidahu Camping ground diatas rerata destinasi wisata 6 KSPN pada semua dimensi kualitas pelayanan, dimana kinerja tertinggi pada Cidahu adalah dimensi responsiveness.

Demikian juga pada Kepentingan (harapan) wisatawan, maka harapan diatas rerata kepentingan pada 6 KSPN hanya pada Cidahu camping ground.

Sehingga terlihat gap dimensi kualitas pelayanan Curug Nangka berada diatas rerata 6 KSPN, sedangkan gap pada Cidahu camping ground mendekati gap rerata 6 KSPN. Dimensi terlemah pada Curug Nangka adalah emphaty dan reliability.

Capaian 27 indikator kinerja kualitas pelayanan pada KSPN Halimun Salak dan sekitarnya secara umum untuk Cidahu camping ground sudah diatas rata-rata kinerja 6 KSPN, sebaliknya untuk Curug Nangka dibawah rata-rata 6 KSPN

KSPN GUNUNG GEDE PANGRANGO

MADALAWANGI CAMPING GROUND

Mandalawangi *Camping Ground* terletak di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat. Destinasi ini menjadi pilihan favorit bagi para pecinta alam dan penggemar kegiatan *outdoor*, menawarkan suasana alam yang tenang dan asri. Mandalawangi menyediakan area berkemah yang luas, memungkinkan pengunjung untuk mendirikan tenda dengan nyaman. Pengunjung dapat memilih lokasi berkemah yang diinginkan, baik yang dekat dengan fasilitas umum atau lebih terpencil untuk pengalaman yang lebih intim dengan alam.

SITU GUNUNG SUSPENSION BRIDGE

Salah satu daya tarik utama di Situ Gunung adalah jembatan gantung yang membentang di atas danau. Jembatan ini menawarkan pemandangan spektakuler dan menjadi spot foto yang populer. Danau ini memiliki air yang jernih dan dikelilingi oleh hutan yang lebat. Pengunjung dapat menikmati kegiatan seperti memancing atau sekadar bersantai di tepi danau. Kawasan ini merupakan habitat bagi berbagai spesies *flora* dan *fauna*. Pengunjung dapat menemukan beragam tanaman endemik serta hewan liar yang hidup di hutan sekitar.

Profil Pengunjung

Wisatawan pada 3 destinasi di kawasan KSPN Gunung Gede - Pangrango dan sekitarnya, didominasi oleh generasi Z kurang lebih 89%, diikuti generasi milenial.

Wisatawan pada KSPN didominasi pelajar/mahasiswa diikuti oleh pegawai swasta), Segmen ibu rumah tangga kurang terlihat pada KSPN ini.

Kunjungan dominan baru 1X hanya terlihat pada tingkat pendidikan SMA dan diploma/sarjana. Sedangkan dominan > 3X kunjungan yaitu pada tingkat pendidikan SMA kebawah mengingat destinasi pada KSPN responden terbesar ada pada camping ground sesuai dengan peruntukan siswa sekolah. Untuk itu wisatawan perlu mendapat pengalaman yang berkesan dari pelayanan prima dan fasilitas yang lebih lengkap pada camping ground ini. Perolehan informasi yang didominasi melalui teman dan keluarga perlu mendapat perhatian dalam promosi wisata melalui pelayanan prima sehingga menjadi promosi melalui teman atau keluarga. Meski tidak diabaikan pemanfaatan media sosial dengan konten dan media yang tepat dalam mempromosikan destinasi pada kawasan ini.

Kualitas Pelayanan

Kinerja destinasi wisata pada KSPN Gunung Gede - Pangrango dan sekitarnya secara umum menunjukkan kinerja diatas rerata destinasi wisata 6 KSPN pada kecuali pada dimensi empathy kualitas pelayanan di Situ Gunung. Demikian juga pada Kepentingan (harapan) wisatawan, secara umum dimensi harapan diatas rerata kepentingan pada 6 KSPN kecuali pada dimensi empathy di Situ Gunung. Namun gap dimensi kualitas pelayanan Curug Nangka lebih rendah dari rerata 6 KSPN. Hal ini menunjukkan kinerja pada KSPN ini sudah mampu memenuhi atau paling tidak mendekati harapan dari wisatawan yang datang lebih baik dibandingkan rerata destinasi pada 6 KSPN. Gap yang rerata pada KSPN ini paling rendah adalah pada dimensi reliability dan responsiveness.

Analisis lebih jauh menunjukkan capaian 27 indikator kinerja kualitas pelayanan pada KSPN Gunung Gege Pangrango dan sekitarnya secara umum sudah diatas rata-rata kinerja 6 KSPN, kecuali 1 indikator pada situ gunung

Importance Performance Analysis

Berdasar Objek wisata

Berdasar Indikator Kualitas Pelayanan

Berdasarkan objek wisata capaian kinerja kualitas pelayanan (Museum KAA) dibandingkan yang diharapkan yang **Tertinggi** adalah **Museum KAA** dengan capaian kinerja **99,4%**, sedangkan yang **terendah** adalah **Batukaras** dengan capaian kinerja **74,1%** dari yang diharapkan wisatawan.

Berdasarkan indikator kualitas pelayanan capaian Kinerja indikator kualitas pelayanan **tertinggi** yaitu **pada Keindahan Pemandangan - X2** sebesar **95,9%** dari diharapkan, sedangkan yang **terendah** adalah **perhatian terhadap wisatawan berkebutuhan khusus - X25**, yang baru sebesar **85,8%** dari yang diharapkan wisatawan

Matrik IPA

Berdasarkan 2 pendekatan berikut diperoleh indikator kualitas pelayanan yang memerlukan prioritas penanganan peningkatan adalah :

data-centered quadrants approach

- X5 : Kejelasan petunjuk arah ke masjid
- X6 : Kebersihan dan kenyamanan tempat wudhu
- X8 : Kebersihan dan kenyamanan toilet
- X9 : Ketersediaan dan keterawatan perlengkapan ibadah

the means and diagonal line approach

- X4 : Kenyamanan dan kebersihan masjid
- X17 : Kesigapan karyawan menangani keluhan
- X22 : Keamanan dan kenyamanan saat beribadah ditempat wisata

MULTI DIMENSIONAL SCALING

Berdasarkan hasil matrik IPA diatas yang memperlihatkan adanya 7 indikator prioritas penanganan, maka dengan menggunakan jarak geometri terdekat antara 7 indikator prioritas peningkatan kualitas pelayanan dengan objek wisata, untuk 5 objek wisata prioritas terdekat diperoleh 3 destinasi wisata prioritas terkait masalah prioritas sebagai berikut :

- Penanganan 7 indikator prioritas adalah : Kawah Putih, Pantai Pangandaran dan Pantai Batukaras
- Penanganan 6 indikator prioritas adalah : Situ Patenggang, Pantai Pangandaran Karayak
- dan seterusnya.

SEM - PLS

Inner model

Berdasarkan hasil uji statistik variabel yang berpengaruh terhadap persepsi kualitas pelayanan diperoleh hasil

- Terdapat pengaruh signifikan Smart Halal Tourism terhadap Persepsi Kualitas Pelayanan
- Terdapat pengaruh signifikan Pengetahuan terhadap Persepsi Kualitas Pelayanan

Outer model

Berdasarkan hasil uji statistik faktor dalam variabel yang dominan menjelaskan adanya variasi dalam variabel, diperoleh hasil

- Variabel services yang dominan menjelaskan variasi pada faktor Smart Halal Tourism
- Variabel informasi dari teman yang dominan menjelaskan variasi pada faktor Pengetahuan

Hasil analisis SEM-PLS menunjukkan perlunya perhatian pada kondisi destinasi wisata yang lebih memperhatikan wisata ramah muslim, karena berpengaruh terhadap persepsi kualitas pelayanan yang tentunya akan mempengaruhi kepuasan wisatawan yang akan berimplikasi pada promosi atau demosi kepada yang lainnya. Sumber informasi lain yang perlu dikelola dengan baik adalah media sosial, terlebih bagi generasi Z saat ini yang tidak dapat terlepas dari media sosial

Kesimpulan

- Secara statistik dengan keyakinan 95%, terdapat gap yang signifikan antara kinerja kualitas pelayanan dengan yang diharapkan oleh wisatawan.
- Capaian kinerja kualitas pelayanan dibandingkan dengan kepentingan wisatawan terendah 74,1% dan tertinggi sebesar 99,1%
- Aspek kualitas rerata terendah adalah aspek empathy dengan capaian 88,6% dari yang diharapkan dan aspek dengan rerata tertinggi adalah responsiveness dengan capaian kinerja 91,6% dari yang diharapkan
- Analisis IPA menunjukkan dari 7 indikator yang menjadi prioritas penanganan 6 diantaranya berkaitan erat dengan layanan tambahan terkait wisata ramah muslim.
- Berdasarkan 7 indikator prioritas, maka terdapat beberapa 3 objek wisata yang menjadi prioritas penanganan
- Terdapat pengaruh yang signifikan antara indikator Smart Halal Tourism dan pengetahuan terhadap persepsi kualitas pelayanan. Oleh karenanya penanganan 7 indikator prioritas hasil IPA dimana berhubungan erat dengan indikator smart halal tourism akan meningkatkan persepsi kualitas pelayanan dan akan dapat meningkatkan kepuasan wisatawan

Saran

- Penanganan masalah prioritas yang berkaitan dengan wisata ramah muslim tersebut dan untuk meningkatkan fasilitas yang menjawab kebutuhan khusus muslim lainnya, kiranya perlu dan dapat melibatkan pihak ketiga yang mempunyai komitmen keislaman seperti lembaga keuangan syariah diantaranya perbankan syariah dan lembaga zakat dan pihak lainnya.
- Perhatian yang kurang akan kebutuhan khusus muslim, hasil wawancara diantaranya karena memang belum ada dalam rencana strategis yang mengarah kepada wisata ramah muslim dan kurangnya sosialisasi berkaitan dengan wisata ramah muslim. oleh karenanya sosialisasi dan edukasi berkaitan dengan wisata ramah muslim perlu ditingkatkan oleh instansi terkait.
- Observasi juga memperlihatkan kurangnya atraksi (daya tarik) tambahan selain daya tarik utama selain kurangnya infrastruktur pendukung yang memadai seperti tempat istirahat (kursi/bangku taman, masjid yang nyaman dsb). Oleh karenanya perlu penambahan infrastruktur pendukung yang akan membuat wisatawan lebih lama bertahan di objek wisata dan akan membelanjakan dananya lebih banyak.